

MUSTAQIL TA'LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHDA KOGNITIV STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Adashova Guljaxon Muxammadjonovna

NamDU mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666850>

Annotatsiya: Ushbu maqolada mustaqil ta'lim jarayonini tashkil etishda kognitiv strategiyalardan foydalanish metodikasi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar. Mustaqil ta'lim, jarayon, kognitiv strategiya, metodika, rivojlantirish, axborot-kommunikatsiya, texnologiya.

Zamonaviy jamiyat va mehnat bozoridagi talablar, innovatsion rivojlanish, axborot oqimining tezkorligi ta'lim jarayonida talabalarning mustaqil va faol bilish qobiliyatiga ega bo'lishini taqozo etadi. Bu jihatdan mustaqil ta'limning ahamiyati juda yuqori: fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi: mustaqil ta'lim talabalarni tanqidiy, ijodiy va tahliliy fikrlashga o'rgatadi; bilimlarni chuqur o'zlashtirishni ta'minlaydi: talaba faqat tayyor ma'lumotni qabul qilmasdan, uni izlaydi, tushunadi va o'z nuqtai nazarini shakllantiradi; muammolarni hal qilish salohiyatini yuksaltiradi: mustaqil faoliyat murakkab vazifalarni hal qilishda strategiya ishlab chiqishga yordam beradi; mustaqil o'rganish ko'nikmalari talabani uzluksiz ta'lim va o'z-o'zini rivojlantirishga tayyorlaydi; kognitiv kompetensiyalar rivojiga xizmat qiladi: bilish jarayonlari – diqqat, xotira, tahlil, xulosa qilish, anglash faol rivojlanadi; talabani shaxs sifatida shakllantiradi: ijtimoiy moslashuv, mustaqil qaror qabul qilish, ma'suliyatli yondashuv salohiyati orttiradi [1].

Mustaqil ta'lim ta'limning mazmunini faol o'zlashtirish, intellektual rivojlanish va shaxsiy o'sishning kuchli vositasidir. U talabani muvaffaqiyatli mutaxassis, innovatsion fikrlaydigan shaxs va umrbod o'rganuvchi sifatida tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, uni pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etish va qo'llab-quvvatlash ta'lim sifatini oshirishning muhim yo'li hisoblanadi [2].

Hozirgi kunda globallashuv, axborotlashuv va raqamlashuv jarayonlari tufayli ta'lim tizimi oldida intellektual salohiyatga ega, mustaqil fikrlay oladigan va murakkab muammolarni hal qiladigan kadrlarni tayyorlash vazifasi turibdi. Bu esa shaxsning bilish qobiliyatini rivojlantirish, ya'ni kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishni ta'lim jarayonining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilaydi. Kognitiv kompetensiyalar – bu ma'lumotni qabul qilish, qayta ishlash, tahlil qilish, ijodiy fikrlash va qaror qabul qilishga oid aqliy qobiliyatlar majmuasidir. Shu nuqtai nazardan qaralganda, talabalarning bilish faolligini rag'batlantiradigan, ularni axborot bilan mustaqil ishlash, tahlil qilish va xulosa chiqarishga o'rgatadigan ta'lim shakli – mustaqil ta'limning ahamiyati ortib bormoqda. Mustaqil ta'lim talabalarning shaxsiy faolligini, tanqidiy fikrlash qobiliyatini va bilimni qayta yaratish salohiyatini shakllantiradi. Bu jarayonda talabalar axborot manbalarini izlash, ularni tahlil qilish, bilimni amaliyotga tatbiq etish kabi tafakkur operatsiyalarini mustaqil amalga oshiradilar [3].

Ilmiy tadqiqotlar va xalqaro amaliyotlar shuni ko'rsatmoqdaki, mustaqil ta'lim jarayoni to'g'ri tashkil etilganda talabalarda kognitiv kompetensiyalarning rivojlanishi yanada samarali kechadi. Bu esa faqat ta'lim mazmunini o'zlashtirish emas, balki shaxsning ijtimoiy, kasbiy va intellektual rivojiga ham xizmat qiladi.

Jahon miqyosida ta'lim tizimi jadal rivojlanib borayotgan, raqobatbardosh mutaxassislarga bo'lgan talab oshib borayotgan hozirgi zamonda talabalarning bilim olish jarayonini faollashtirish, mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish salohiyatini

shakllantirish ta'lim strategiyalarining markaziy vazifalaridan biriga aylangan. Bu jarayonda shaxsning bilish qobiliyatini ifoda etuvchi — kognitiv kompetensiyalar alohida o'rin tutadi [4].

Kognitiv kompetensiyalar insonning ma'lumotni qabul qilish, qayta ishlash, eslab qolish, tahlil qilish, xulosa chiqarish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, qaror qabul qilish kabi bilish jarayonlariga oid qobiliyatlari majmuasidir. Ular talabanning faqat nazariy bilimga ega bo'lishi emas, balki uni tushunishi, tahlil qilishi, yangi holatlarda tatbiq eta olishi va yangi bilim yarata olish salohiyatini shakllantiradi. Bunday bilish qobiliyatlarini samarali rivojlantirishda mustaqil ta'lim muhim vosita hisoblanadi. Mustaqil ta'lim — bu talabanning o'qituvchi yordami bilan yoki undan mustaqil ravishda ta'limiy vazifalarni yechish jarayoni bo'lib, unda o'zi uchun kerakli ma'lumotlarni izlash, manbalarni saralash, tahlil qilish, bilimni amaliy faoliyatga tatbiq etish, o'z-o'zini baholash kabi faol tafakkur operatsiyalari namoyon bo'ladi. Ushbu jarayonda talabanning shaxsiy faolligi, intellektual mustaqilligi va o'z bilimni boshqarish qobiliyati shakllanadi, bu esa kognitiv kompetensiyalarning rivojlanishiga bevosita xizmat qiladi [5].

Bugungi kunda dunyo ta'lim amaliyotida talabalarning tafakkur darajasi, axborot bilan mustaqil ishlash qobiliyati, tahlil va baholash salohiyati kabi kognitiv ko'nikmalarga yuqori e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish va mustaqil ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish borasida tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda har bir talabanning bilish faolligini rag'batlantirish, uning ta'limiy jarayondagi subyektligini ta'minlash ustuvor ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot doirasida kognitiv kompetensiya tushunchasi, ularning tarkibiy jihatlari, mustaqil ta'limning pedagogik va psixologiyaviy asoslari, hamda mustaqil ta'lim orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy mexanizmlari keng va ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, mustaqil ta'limda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar, axborot texnologiyalari, ta'lim resurslari va talabalarda bilish jarayonlarini faollashtiruvchi shart-sharoitlar ham nazariy va amaliy jihatdan yoritiladi [6].

Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish ning maqsadi mustaqil ta'lim jarayonini tashkil etish orqali talabalarda kognitiv kompetensiyalarni maqsadli, tizimli va samarali shakllantirish va rivojlantirishdir. Rivojlantirish 4 ta asosiy bosqichda amalga oshiriladi:

Kiruvchi komponentlar (tayyorgarlik bosqichi):

talabanning boshlang'ich bilim darajasi

ta'lim motivatsiyasi va o'qishga bo'lgan qiziqishi

axborot resurslaridan foydalanish qobiliyati

mustahkam ta'lim-metodik baza

Tashkil etish mexanizmi (o'quv jarayoni bosqichi):

mustaqil ta'lim turlari: referat, tafakkur xaritalari, keys-stadi, veb-kvest, loyiha ishlari

faol o'qitish texnologiyalari: klaster, intellekt-karta, tanqidiy fikrlash usullari, tafakkurni rag'batlantiruvchi savollar

aloqa va muloqot mexanizmi: mentorlik, onlayn maslahatlar, forum va refleksiya platformalari

axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish: elektron platformalar, internet manbalari, multimedia kontentlar

Kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni (faoliyat bosqichi):

Mazkur jarayonda quyidagi ko'nikmalar shakllanadi:

axborotni qabul qilish va idrok etish
tahlil qilish va taqqoslash
muammoni hal etish va tanqidiy yondashish
ijodiy fikrlash va yaratish qobiliyati
o'z-o'zini baholash va refleksiya

Natijalar va baholash (yakuniy bosqich):

kognitiv kompetensiyalarning shakllanganlik darajasini baholash (test, portfolio, refleksiya)
talabaning intellektual faolligi va mustaqil ishlash qobiliyati
ijodiy yondashuv va bilimni yangi holatlarda tatbiq etish salohiyati
umumlashtiruvchi xulosalar

Bosqichlarning afzalliklari:

- ta'limni shaxsga yo'naltirilgan va interaktiv tarzda tashkil etish imkoni;
- bilish jarayonlarini faollashtirish va tafakkur salohiyatini rivojlantirish;
- talabalarda tanqidiy, tahliliy va ijodiy fikrlash ko'nikmasini shakllantirish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini faol qo'llash;
- shaxsiy refleksiya orqali mustaqil o'rganish samaradorligini oshirish

Mustaqil ta'lim jarayonida kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirish modeli talabaning bilish faolligini yuksaltirish, o'z fikrini erkin ifoda etish, axborotni tahlil qilish va amaliyotda tatbiq etish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan. Ushbu model ta'limni samarali tashkil etishda, ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirish va intellektual o'sishni ta'minlashda metodik asos vazifasini bajaradi [6].

Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning kognitiv kompetensiyalarini rivojlantirish modelini ishlash mexanizmi muayyan natijaga erishish uchun zarur bo'lgan usullar, vositalar, bosqichlar va tashkiliy faoliyatlar majmuasi bo'lib, modelning amaliy ishlashini ta'minlaydi. Mustaqil ta'lim modeli doirasida bu mexanizm talabaning bilish jarayonlarini faollashtirish, axborotni mustaqil izlash va qayta ishlash, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Mexanizmning asosiy tarkibiy qismlari

Tayyorlov bosqichi (diagnostika va motivatsiya)

talabalarning kognitiv holatini aniqlash: savolnomalar, testlar, intervyular orqali

motivatsiyani shakllantirish: o'qishning ahamiyatini tushuntirish, muvaffaqiyatli shaxslar misolida rag'batlantirish

axborot manbalari va metodik qo'llanmalar bilan ta'minlash

Tashkiliy-amaliy bosqich (ta'lim jarayonini tashkil etish)

Kognitiv faoliyatni rag'batlantiruvchi jarayonlar:

talabani axborotni izlash, saralash va tashkiliy tarzda qayta ishlashga yo'naltirish

muammoli savollar orqali tahlil va xulosalash qobiliyatini rivojlantirish

intellektual mashqlar va testlar orqali fikrlash tezligi va chuqurligini oshirish

refleksiya elementlari: "men nimani o'rgandim?", "bu bilimni qayerda qo'llayman?" kabi savollar.

Nazorat va baholash mexanizmi:

refleksiya kundaliklari, chek-listlar, portfolio

muammoli vazifalar yechimi, ijodiy ishlar, interfaol ishtirok

doimiy muloqot, maslahat, tuzatuvchi tavsiyalar berish.

Mexanizmning ahamiyati - ta'lim jarayonini shaxsga yo'naltirilgan va faollashtirilgan holda tashkil etish, talabalarda mustahkam kognitiv kompetensiyalar, tahlil, ijod, tanqidiy fikrlashni shakllantirish, bilim va ko'nikmalariga mos intellektual salohiyatli mutaxassis tayyorlash, mustaqil o'rganish madaniyatini shakllantirish kabilar bilan izohlanadi.

Mexanizmni amalga oshirish bosqichlari (strategik yo'nalish)

Diagnostika – talabalarning kognitiv holatini va o'qishga tayyorgarligini baholash

Tashkiliy choralar – mustahkam ta'lim-metodik ta'minot va maslahat tizimini yo'lga qo'yish

Faol kognitiv faoliyatni tashkil etish – muammoli topshiriqlar, tahliliy va ijodiy faoliyatlar

Baholash – kognitiv rivojlanishni baholash va qayta aloqa berish

Ta'sir va natijani tahlil qilish – mexanizm samaradorligini baholash va takomillashtirish

Xulosa o'rnida, mustaqil ta'lim — bu talabalarning o'quv faoliyatini o'z tashabbusi bilan, o'qituvchi nazoratidan tashqarida yoki uning maslahatlari asosida mustaqil ravishda amalga oshirishi jarayoni bo'lib, bilish faolligini kuchaytiradi, intellektual mustaqillikni shakllantiradi va kognitiv qobiliyatlarni rivojlantiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Адольф В.А., Ильина Н.Ф. Инновационная деятельность в образовании: вопросы теории и практики // монография. Красноярск. РИО ИПК 2019 - 180 с. (10,46 п. л.)
2. Asadova Y.I. Talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etishda masofaviy o'qitish platformalaridan foydalanish metodikasini takomillashtirish // Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Buxoro, 2023. - 56 b.
3. Акулова О.В. Образовательный процесс в вузе в условиях уровневой подготовки педагогических кадров / О.В. Акулова // Человек и образование. 2012. № 2 (31). С. 36–40.
4. Flavell, J. H. Metacognition and Cognitive Monitoring: A New Area of Cognitive-Developmental Inquiry. American Psychologist, 34(10), 2014. 906–911.
5. Clark, L. A., & Watson, D. (2014). General Affect and the Regulation of Mood: Evidence for Positive and Negative Activation. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), P.656–667.
6. Yuldoshev Sh.X. Kasbiy ta'limda kognitiv yondashuv asosida ta'lim mazmunini takomillashtirish. Toshkent: TDPU. 2020. 50-120-b.
7. Muslimov N.A., Raximov Z.T., Xo'jayev A.A., Qodirov H.SH. Ta'lim texnologiyalari. Darslik. Toshkent "Voriz" nashriyoti – 2019. 568 b.